

Competências para a Gestão de Dados de Investigação e Dados FAIR

Estudo prospetivo

Versão rascunho para consulta e revisão pública.

Documento disponível na íntegra em: <https://docs.google.com/document/d/1Ba4ie-9V3iq8H5hYjcU3b3gccL0W2CFFPt11YykkFH8/edit?usp=sharing>

Data: 25/11/2022

Autores

Pedro Príncipe, Universidade do Minho, <https://orcid.org/0000-0002-8588-4196>

André Vieira, Universidade do Minho, <https://orcid.org/0000-0002-4302-645X>

Antónia Correia, Universidade do Minho, <https://orcid.org/0000-0002-6610-8853>

Emilia Lucia Pacheco, Universidade do Algarve, <https://orcid.org/0000-0002-9778-6454>

Filomena Borba, ISCAL/IPL, <https://orcid.org/0000-0003-2107-9291>

Jorge Noro, Universidade de Coimbra, <https://orcid.org/0000-0002-4821-1339>

Simone Dib, Fundação Oswaldo Cruz, <https://orcid.org/0000-0001-9629-088X>

Patrícia Henning, <https://orcid.org/0000-0003-0739-6442>

Enquadramento	2
Objetivos do estudo	2
Estrutura conceptual de Competências	3
Identificação de competências fundamentais	3
Abordagem focada no ciclo de vida dos dados	3
Abordagem focada nas responsabilidades e função na gestão de dados	6
Análise dos principais e mais recentes estudos/iniciativas	8
Projetos transversais	8
FAIRsFAIR	8
Competence Framework for Higher Education (Data Stewardship Professional Competence Framework)	9
Adoption Handbook “How to be FAIR with your data: a teaching and training handbook for higher education institutions”	9
Iniciativas nacionais	10
Países Baixos - Profissionalizar a administração de dados	10
Coordenação Nacional de Educação de Data Steward na Dinamarca	21
Proposta de Competências	26
Conclusões	28

Enquadramento

Estudo desenvolvido pelo Grupo de Trabalho de Formação e Competência para a Gestão e Dados FAIR do Fórum GDI (<https://forumgdi.rcaap.pt/gt-formacao/>).

A gestão de dados de investigação tem vindo a assumir uma importância crescente nos setores público e privado, representando um desafio pela complexidade de que se pode revestir, e denotando a necessidade do desenvolvimento de profissionais com competências para a gestão de dados que sejam localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis.

É neste contexto que se desenvolve este estudo prospetivo sobre as “Competências para a Gestão de Dados de Investigação e Dados FAIR”.

Numa primeira fase do estudo, procedeu-se à identificação das competências fundamentais, através de duas abordagens complementares, 1) o ciclo de vida dos dados e 2) as responsabilidades e funções na gestão de dados.

Em seguida, realizou-se a análise dos principais e mais recentes estudos e iniciativas, desde projetos transversais, a relevantes iniciativas nacionais como a profissionalização da administração de dados nos Países Baixos ou a Coordenação Nacional de Educação de *Data Stewards* na Dinamarca.

Pretende-se assim fornecer uma visão geral e análise dos diferentes quadros de aptidões e competências existentes, no domínio da gestão de dados de investigação e dados FAIR e apresentar uma proposta sobre as principais competências que devem integrar os planos de formação de Gestão de Dados de Investigação e Dados FAIR a nível nacional.

Com base na revisão da literatura e tendo por referência o quadro de competências FAIR4S, é proposto uma estrutura de competências para a GDI.

Objetivos do estudo

- Fazer um levantamento dos principais e mais recentes estudos/iniciativas de desenvolvimento de quadros conceptuais de competências GDI & Dados FAIR.
- Analisar os modelos de competências propostos.
- Conhecer iniciativas relevantes de âmbito nacional em países da Europa.
- Resumir as principais competências propostas que devem integrar planos de formação de GDI e Dados FAIR/roadmaps nacionais de desenvolvimento de competências.